

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РУССКОЙ ЛЕКСИКЕ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6503122>

Икромова Нозанин Вохиджон кизи

студентка, Кокандский ГПИ

Аннотация: В статье рассматриваются тенденции нынешнего времени, которые оказывают значительное влияние на изменение современной русской лексики. Приведены примеры воздействия электронного общения, СМИ, информационных технологий, как один из основных причин в пополнении лексики. Также конкретно указаны положительные и отрицательные стороны этих изменений.

Ключевые слова: тенденции, информационные технологии, СМИ, влияние.

Словарный запас человека всегда обогащался словами различного характера, а употребительность и актуальность тех или иных слов постепенно утрачивались, либо эти слова приобретали новые синонимы. Отсюда следует, что лексика это непрерывно пополняющийся и изменяющийся раздел русского языка.

Так, какие же современные тенденции влияют на русский язык? Человечество всегда стремилось к лаконичности, упрощению и к экономии языковых усилий - доказательством этому могут послужить высказывания величайших людей разных эпох:

- «Краткость – душа остроумия» - У. Шекспир
- «Тот истинный мудрец, кто многое умеет сказать коротко и ясно» - Аристофан
- «Краткость – сестра таланта» - А. Чехов

Но, к сожалению, это явление и по сей день является спорным вопросом. Невозможно сказать, что лаконизм речи носит абсолютно негативный характер, так как иногда именно благодаря сжатости и четкости речи, человек может донести больше информации, наполненной смысловой нагрузкой. Но с другой стороны наблюдается ухудшение правильности речи говорящего, потому что многие люди перестали уделять внимание грамотности, написанных текстов – это явление наиболее характерно для электронного общения. Лишь некоторые люди заглядывают в словари и проверяют безошибочность употребляемых ими слов. Всем известно, что сейчас век научно-технического прогресса, который в основном происходит

в англоязычных странах. Интернет-коммуникации, информационные технологии все больше набирают обороты, и день за днем их актуальность растет во всех сферах жизнедеятельности человека. Постепенно вручную написанное письмо исчезает, а основным средством письменной речи становится электронная форма. Электронное общение – это один из факторов который оказывает значительное воздействие на трансформирование не только лексики, но и всего языка. Такой вид коммуникации является наиболее удобным, так как обеспечивает быстрое контактирование с социумом, исправление допущенных ошибок, редактирование любого места текста. С проникновением и развитием информационных технологий наблюдается колоссальный приток неологизмов, которые способствуют насыщению синонимии в лексике, но наряду с ними диффундируют «разрушители» речи – варваризмы, вульгаризмы и т.п. С развитием социальных сетей, языка СМИ, различных инновационных технологий в русском языке появилась новая тенденция – активное употребление заимствованных слов, в большинстве случаев это англицизмы. На лексическом уровне языковой системы возникло огромное количество специализированной лексики. Такие, как: «хейт», «онлайн», «вебинар», «флешмоб», «чат» и т.д. Также динамично стали «переделываться» и сокращаться обычные слова под особенности сетевой связи. На примере можно показать фразы повседневного употребления: «Ливнуть» - уйти; покинуть, «Чд?» - что делаешь? «Спс»- спасибо и многие другие. С прогрессированием развлекательных платформ в глобальной сети, распространился «медиа- сленг», который буквально стал разрушать структуру грамотной речи. В частности, многие иноязычные слова стали впустую применяться, имея при этом аналогичное слово в русском языке. К примеру, слова:

- «пруф»- доказательство,
- «кринж»- стыд; позор,
- «инкам»- доход и т.п.

На сегодняшний день СМС - общение неблагоприятно сказывается на языке, потому что люди стремясь к лаконизму речи, не обращают внимания на достоверное написание слов и по этой причине исконная лексика постепенно утрачивает свои ценности.

Развитие научно-технической сферы также играет важную роль в пополнении словарного запаса. С различных европейских языков

начали заимствоваться многие термины, которые не имеют точных синонимов в русском языке. Например, слово «роуминг»- возможность пользоваться мобильным телефоном вне зоны обслуживания своего оператора сотовой сети или же слово «дедлайн»- крайний срок выполнения данной работы.

Все эти приведенные изменения имеют как положительную, так и отрицательную сторону. Для обогащения, грамотности и эстетичности языка воздействуют негативным образом, а для быстроты и продуктивности – положительным. Все зависит от того, что ожидает человек от языка.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Новые слова и словари новых слов. 2020: Сборник научных статей/ Отв.ред. Н.В. Козловская/ Институт исследований РАН.-СПб.:2020
2. Неологизмы цифровой культуры (активный словарь миллениала)./ Д.В. Конишевский, Н.В. Кушнарева, С.А.Ветров,2019
3. Толковый словарь русского языка XXI века. Актуальная лексика./Под ред. Г.Н. Складервской. СПб - М.:Эксмо,2006.
4. Толковый словарь русского языка конца XX века. Языковые изменения. / Под ред. Г.Н. Складервской. СПб, 1998; 2-е изд. СПб, 2000.